

**PENDETEKSIAN GERAKAN SATWA SEBAGAI PEMICU
KAMERA PADA DAKKERA: *CAMERA TRAP AND
WIRELESS DATA COLLECTION SYSTEM***

LAPORAN

Oleh

Syifa Andini Muhammad

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2017

**PENDETEKSIAN GERAKAN SATWA SEBAGAI PEMICU
KAMERA PADA DAKKERA: *CAMERA TRAP AND
WIRELESS DATA COLLECTION SYSTEM***

Oleh :

SYIFA ANDINI MUHAMMAD

Tugas akhir ini telah diterima dan disahkan
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
SARJANA TEKNIK

di

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Bandung, Mei 2017

Disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. techn. Ary Setijadi P.
NIP. 197208271997021003

Dr. Ir. Yoga Priyana
NIP. 195308181978101001

ABSTR
AK

**PENDETEKSIAN GERAKAN SATWA SEBAGAI PEMICU
KAMERA PADA DAKKERA: *CAMERA TRAP AND WIRELESS
DATA COLLECTION SYSTEM***

Oleh:

Syifa Andini Muhammad

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Badak Sumatera saat ini telah diklasifikasikan sebagai hewan terancam punah oleh lembaga konservasi dunia. Untuk menyelamatkan satwa dari kepunahan, metode *camera trap* sudah digunakan oleh peneliti. Saat ini, Taman Nasional Way Kambas Lampung telah menggunakan metode tersebut, tetapi terdapat beberapa kekurangan dari *camera trap* yang digunakan. Dalam tugas akhir ini dibuat sebuah pengembangan sistem *camera trap* bernama Dakkera, yaitu sebuah sistem *camera trap* dengan pengiriman data secara *wireless* yang terdiri dari subsistem *trap*, subsistem kamera, pusat jaringan dan server data, dan subsistem pengambil data.

Buku ini berisi penjelasan mengenai rancangan, implementasi, dan pengujian subsistem *trap* pada sistem Dakkera. Subsistem *trap* berfungsi sebagai pendeteksi gerakan satwa dan melakukan pengiriman data *trigger* ke kamera. Data *trigger* ini sebagai perintah pada kamera untuk melakukan pengambilan foto dan video. Pada implementasinya, subsistem *trap* yang dirancang sudah dapat melakukan fungsi yang diharapkan. Pada hasil pengujian, subsistem *trap* telah berhasil mendeteksi seluruh gerakan yang terjadi dan mengirimkan semua data *trigger* dengan durasi 3.3-4.33 detik. Pada gerakan yang kontinu, proses pembacaan gerakan memiliki toleransi waktu interval antardeteksi yaitu 4.067 detik. Agar kecepatan pengiriman data meningkat, router yang digunakan dapat diganti dengan router yang cakupan jaringannya lebih luas. Selain itu, interval antardeteksi dapat diminimalisasi dengan mengubah konfigurasi resistor pada sensor PIR yang digunakan.

Kata kunci— subsistem *trap*, *camera trap*, *trigger*, PIR sensor

ABSTR
AK

iii

ABSTRACT

DETECTION OF ANIMAL MOVEMENTS AS A CAMERA TRIGGER ON DAKKERA: CAMERA TRAP AND WIRELESS DATA COLLECTION SYSTEM

By:

Syifa Andini Muhammad

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Sumatran Rhinoceros is now classified as an endangered species by the world conservation institution. In order save the animal from extinction, a camera trap method has been used by the researcher. Currently, Way Kambas Lampung National Park has used this method, but there are some shortcomings of the camera trap used. Hence, in this final project, a camera trap development system called Dakkera was created. Dakkera is a camera trap and wireless data collection system that consists of trap subsystem, camera subsystem, network center and data server, and data collection subsystem.

This book contains the explanation about design, implementation, and testing of trap subsystem on Dakkera. The trap subsystem is a part of system which acts as animal movement detector and sends trigger-data to the camera. This trigger-data will be used as a command for camera subsystem to take photos and video.

During the implementation process, trap subsystem can do its functions. In the test result, the trap subsystem has managed to read all the movements that occur and can directly send trigger data to camera with delivery duration around 3.03-4.33 seconds. In continuous movement, the process of reading the movement has a time interval tolerance between detection about 4.067 seconds. In order to increase data transmission speed, the router used can be replaced by a router with a wider network coverage. In addition, detection interval can be minimized by changing resistor configuration on PIR sensor.

Keywords— trap subsystem, camera trap, trigger, PIR sensor

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Pendeteksian Gerakan Satwa sebagai Pemicu Kamera pada Dakkera: Camera Trap and Wireless Data Collection System*” tepat pada waktunya. Buku ini adalah laporan pengerjaan tugas akhir yang dilakukan pada tahun ajaran 2016/2017. Buku tugas akhir ini dibuat sebagai upaya pemenuhan syarat kelulusan program sarjana Program Studi Teknik Elektro di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan pengembangan tugas akhir serta penyelesaian buku ini, antara lain sebagai berikut.

1. keluarga, yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini;
2. Bapak Dr. techn. Ary Setijadi P. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Dr. Ir. Yoga Priyana selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan pada akhir proses pengerjaan Tugas Akhir ini;
4. Prima Ramanda Wardhana dan Billie Naldo Herlambang, selaku rekan tim yang dapat bekerja sama dalam melakukan tugas akhir ini;
5. teman-teman seperjuangan di Ruang Riset Mandiri: Uwi, Dehan, Ali, Irham, Fadhil, Audi, Dinan, Iki, Christandy, Duhan, dan Ikar
6. dan semua pihak yang telah menemani dan membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa buku tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kesediaan pihak-pihak yang terkait untuk memberi kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat lebih baik di kesempatan yang akan datang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Bandung, Mei 2017

Penulis

**DAFTAR
ISI**

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Tugas Akhir.....	2
1.4 Lingkup Permasalahan.....	2
1.5 Metodologi Penulisan.....	2
1.6 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II NodeMCU, Sensor PIR, dan TCP.....	4
2.1 NodeMCU.....	4
2.2 Sensor Passive Infra-Red (PIR).....	4
2.3 Transmission Control Protocol (TCP).....	5
BAB III SPESIFIKASI, DESAIN, DAN IMPLEMENTASI.....	6
3.1 Arsitektur Sistem Dakkera.....	6
3.2 Definisi, Fungsi, dan Spesifikasi Subsistem Trap.....	6
3.3 Data Flow Diagram.....	7
3.4 Desain Subsistem Trap.....	8
3.4.1 Modul Sensor Deteksi Gerakan.....	8
3.4.2 Mikrokontroler.....	10
3.4.3 Desain Mode Sleep Mikrokontroler.....	11
3.4.4 Modul Jaringan.....	13
3.4.5 Desain Protokol Komunikasi.....	14
3.4.6 Desain Antarmuka Sensor, Mikrokontroler, dan Rangkaian Monostable 15	
3.4.7 Desain PCB Shield.....	16

3.5	Implementasi Desain Subsistem Trap.....	17
3.5.1	Pembacaan Data Sensor PIR.....	17
3.5.2	Komunikasi Antara Subsistem Trap dan Subsistem Kamera.....	19
3.5.3	Deep-Sleep.....	24
3.5.4	Pengiriman Data ke Subsistem Kamera.....	24
BAB IV HASIL PENGUJIAN.....		25
4.1	Pengujian Durasi Pengiriman Data.....	25
4.2	Pengujian Interval Deteksi.....	27
BAB V PENUTUP.....		28
5.1	Simpulan.....	28
5.2	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....		29

**DAFTAR
GAMBAR**

Gambar 2. 1 Pin-out NodeMCU	4
Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Dakkera	6
Gambar 3. 2 Aliran data subsistem trap	7
Gambar 3. 3 Antarmuka sensor PIR, mikrokontroler NodeMCU, dan Rangkaian Monostable	15
Gambar 3. 4 Plot simulasi monostable dengan LTSPICE	16
Gambar 3. 5 Desain skematik subsistem trap	16
Gambar 3. 6 Desain PCB subsistem trap	17
Gambar 3. 7 Sinyal trigger dengan osiloskop	18
Gambar 3. 8 Flowchart program client	20
Gambar 3. 9 Flowchart program server	20
Gambar 3. 10 Serial monitor server	22
Gambar 3. 11 Serial monitor NodeMCU client saat terkoneksi	23
Gambar 3. 12 Sinyal trigger sensor PIR (ungu) dan sinyal output rangkaian monostable (hijau)	24

**DAFTAR
TABEL**

Tabel 3. 1 Fungsi dan spesifikasi subsistem trap	7
Tabel 3. 2 Proses pada subsistem trap	7
Tabel 3. 3 Perbandingan spesifikasi alternative sensor deteksi gerakan	8
Tabel 3. 4 Perbandingan alternatif sensor pendeteksi gerakan	9
Tabel 3. 5 Perbandingan Spesifikasi Mikrokontroler	10
Tabel 3. 6 Perbandingan mode sleep NodeMCU (ESP8266)	12
Tabel 3. 7 Perbandingan Spesifikasi Modul Jaringan	13
Tabel 3. 8 Perbandingan spesifikasi protokol komunikasi	14
Tabel 3. 9 Jarak deteksi sensor PIR	18
Tabel 3. 10 Rata-rata delay antardeteksi	19
Tabel 4. 1 Waktu subsistem trap untuk aktif dari deep sleep hingga siap mengirimkan data	25
Tabel 4. 2 Durasi pengiriman data	26
Tabel 4. 3 Interval antardeteksi	27

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badak Sumatera saat ini diklasifikasikan sebagai mamalia yang terancam punah oleh lembaga konservasi dunia, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Kepunahan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti penyakit, bencana alam, kerusakan genetik, bahkan perburuan. Badak dikenal sebagai hewan yang memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, sehingga badak dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan manusia. Dengan sifat badak yang hidup soliter di hutan dan jumlah populasi yang semakin berkurang, penelitian terhadap kondisi badak menjadi sulit untuk dilakukan.

Camera trap adalah salah satu metode *Spatial Capture Recapture* (SCR) yang digunakan oleh peneliti satwa untuk mengambil foto atau video dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, jenis kelamin, dan ciri-ciri lain. Selain itu, informasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk penyelamatan satwa yang terancam punah.

Saat ini pihak konservasi di Way Kambas telah memiliki beberapa *camera trap*. Hasil dari kamera ini cukup membantu peneliti namun masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem yang tersedia saat ini. Kamera yang digunakan saat ini masih belum memiliki resolusi yang baik. Selain itu, pihak konservasi mengambil data dari *camera trap* setiap satu bulan sekali disertai dengan pengecekan sumber energi pada sistem. Frekuensi pengambilan data ini tidak efektif karena dalam satu bulan terdapat banyak kemungkinan terhadap kondisi badak yang ingin diamati.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, dibuat solusi berupa pengembangan dari sistem *camera trap* yang telah ada, Dakkera. Dakkera memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melakukan deteksi keberadaan satwa, melakukan pengambilan foto atau video, dan melakukan pengiriman data ke pusat konservasi. Seluruh fungsi pada Dakkera ini merupakan pengembangan dari fungsi yang telah ada pada sistem *camera trap* yang telah digunakan sebelumnya.

Untuk mengimplementasikan sistem Dakkera tersebut, diperlukan sebuah sistem yang berfungsi untuk melakukan pendeteksian keberadaan satwa di daerah kerja kamera. Sistem ini harus dapat melakukan pengiriman data mengenai keberadaan satwa pada area kamera agar dapat dilakukan proses pengambilan data. Oleh Karena itu, dibutuhkan sebuah subsistem *trap* yang memiliki fungsi seperti yang telah dipaparkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut.

- Bagaimana arsitektur dari subsistem *trap* yang akan dibangun?
- Bagaimana cara membaca data dari sensor yang digunakan?
- Bagaimana cara mengirimkan data deteksi (*trigger*) ke kamera?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- Merancang dan implementasi perangkat keras pendeteksi gerakan satwa (subsistem *trap*) pada sistem Dakkera.
- Merancang dan implementasi komunikasi antara subsistem *trap* dengan subsistem kamera.

1.4 Lingkup Permasalahan

Tugas akhir ini dibuat dengan asumsi dan batasan sebagai berikut:

- Proses pengujian tidak dilakukan di lokasi hutan sebenarnya.
- Proses pengujian menggunakan objek manusia sebagai pengganti objek satwa.

1.5 Metodologi Penulisan

Seluruh dokumentasi pada buku tugas akhir ini merupakan data kegiatan selama pengerjaan tugas akhir. Metode yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- Penentuan topik, yaitu dengan memilih topik dari daftar topik Tugas Akhir yang telah ditentukan oleh tim Tugas Akhir Teknik Elektro.
- Penentuan spesifikasi, yaitu menentukan spesifikasi berdasarkan fungsi sistem yang diinginkan.

- Studi literatur dan wawancara, yaitu mempelajari dan melakukan survey terhadap desain sistem sebagai dasar dari perancangan untuk memenuhi spesifikasi sistem yang ingin dicapai, serta melakukan wawancara terhadap pihak terkait konservasi hewan untuk mendapatkan data di lapangan.
- Perancangan dan implementasi, yaitu melakukan analisis perancangan dan implementasi sistem berdasarkan masukan sistem, proses yang dilakukan, dan keluaran yang diharapkan.
- Pengujian dan perbaikan sistem, yaitu proses yang dilakukan untuk melihat performa dan kinerja dari sistem dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dihasilkan.
- Penarikan simpulan, yaitu simpulan berdasarkan berhasil atau tidaknya pengujian sistem yang dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi buku tugas akhir ini menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut.

- **BAB I PENDAHULUAN**
 Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, lingkup permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
 Pada bab ini dijelaskan mengenai teori yang mendukung pengerjaan tugas akhir ini. Teori tersebut berkaitan dengan seluruh perangkat keras maupun lunak yang digunakan.
- **BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI**
 Pada bab ini dijelaskan mengenai tahapan pembuatan sistem, mulai dari spesifikasi sistem, desain, hingga implementasi menjadi sistem yang dapat digunakan.
- **BAB IV PENGUJIAN**
 Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil pengujian dari sistem yang dibuat juga verifikasi terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.
- **BAB V PENUTUP**
 Berisi simpulan dari pengerjaan tugas akhir ini dan saran untuk pembaca maupun untuk pengembangan topik yang sama di tahap selanjutnya.

BAB II

NodeMCU, Sensor PIR, dan TCP

2.1 NodeMCU

ESP8266 dikenal sebagai chip WiFi yang dapat membuat mikrokontroler terkoneksi dengan jaringan WiFi dan membuat koneksi TCP/IP. NodeMCU mulai diproduksi tahun 2014 tidak jauh setelah ESP8266 dipublikasikan yaitu tahun 2013. NodeMCU adalah sebuah platform *Internet of Things* (IoT) yang *open source* dan memakai modul ESP8266 sebagai pengembangan kitnya. Sehingga kit ini adalah sebuah mikrokontroler yang terintegrasi langsung dengan modul WiFi.

NodeMCU secara default mengacu kepada firmware yang menggunakan bahasa pemrograman Lua. Namun saat ini Arduino telah mengembangkan *microcontroller unit* (MCU) *board* berdasarkan prosesor selain AVR. Sehingga NodeMCU dapat menggunakan Arduino IDE tanpa harus melakukan flash firmware.

Gambar 2. 1 Pin-out NodeMCU

2.2 Sensor *Passive Infra-Red* (PIR)

Manusia dan hewan berdarah panas akan memancarkan *infrared* dari tubuhnya. *Infrared* memiliki panjang gelombang antara 700nm – 10⁶nm. Manusia memiliki pancaran *infrared* terbesar di antara makhluk hidup lain yaitu sekitar 10³nm,

sedangkan hewan berdarah panas memiliki panjang gelombang *infrared* lebih kecil daripada manusia.

Sensor PIR merupakan sensor piroelektrik yang bekerja mendeteksi gerakan dengan mengukur perubahan sinar *infrared* yang dihasilkan oleh objek disekitarnya. Sensor PIR memiliki material spesial yang sensitif terhadap cahaya *infrared*. Ada dua bagian pada sensor ini yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan, yaitu IR sensor dan lensa fresnel.

IR sensor yang terdapat pada modul ini dipasang dengan kedap menggunakan metal untuk meningkatkan imunitas terhadap *noise*, temperatur, dan kelembapan. Selain itu terdapat bagian yang sangat penting untuk meningkatkan jarak dan pengenalan pola, yaitu lensa Fresnel. Lensa Fresnel adalah lensa yang akan membuat tangkapan cahaya *infrared* konvergen ke pusat sensor. Jangkauan dari sensor pun akan bisa lebih besar dengan adanya lensa tersebut.

Cara kerja sensor PIR ini adalah dengan cara membandingkan antara nilai yang ditangkap oleh dua bagian pada sensor. Ketika dalam keadaan tidak ada makhluk hidup yang melintasi area kerja sensor, kedua bagian pada sensor akan menerima nilai IR yang sama. Ketika terdapat makhluk hidup yang memiliki suhu tubuh hangat melintas, salah satu bagian sensor akan mendeteksi terlebih dahulu sehingga akan terdapat perbedaan nilai yang dibaca antara kedua bagian sensor. Hal ini akan menyebabkan keadaan diferensial positif dan sensor akan memberikan data berupa output sinyal *high*.

2.3 Transmission Control Protocol (TCP)

TCP adalah jenis protocol komunikasi yang menyediakan metode pengiriman data yang andal dan akan memastikan paket data sampai. TCP akan mengirimkan ulang data yang telah terkirim tetapi tidak diakui oleh *receiver* dalam waktu tertentu. Namun TCP memiliki kecepatan pengiriman data yang lebih rendah dibandingkan dengan UDP.

BAB III

SPEKIFIKASI, DESAIN, DAN IMPLEMENTASI

3.1 Arsitektur Sistem Dakkera

Gambar 3. 1 Arsitektur Sistem Dakkera

Arsitektur sistem ini memiliki empat bagian utama dari sistem Dakkera yaitu subsistem *trap*, subsistem kamera, pusat jaringan dan server data, dan *data collection*. Setiap subsistem ini memiliki sistem suplai daya. Subsistem *trap* berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan. Ketika ada data *trigger*, subsistem *trap* akan mengirimkan pesan kepada subsistem kamera melalui pusat jaringan. Data *trigger* ini akan diterima oleh *server* komunikasi pada subsistem kamera, lalu *server* komunikasi akan memberikan pesan perintah kepada kamera untuk melakukan pengambilan data foto dan video.

Seluruh data foto dan video yang didapatkan oleh kamera akan diberikan ke *server* data melalui pusat jaringan. Data yang terkumpul pada *server* data ini kemudian akan dikirim ke *data collection* dan akan dibawa ke pusat konservasi (*headquarter*) satu hari sekali.

3.2 Definisi, Fungsi, dan Spesifikasi Subsistem *Trap*

Subsistem *trap* pada sistem Dakkera merupakan sebuah perangkat keras yang diletakkan di area kerja *camera trap* dan berfungsi sebagai pendeteksi gerakan di sekitar area kerja sistem dan mengirimkan pesan kepada kamera ketika terdeteksi

adanya gerakan. Subsistem ini memiliki beberapa fungsi dan spesifikasi yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Fungsi dan spesifikasi subsistem *trap*

Fungsi	Spesifikasi
Mendeteksi gerakan satwa	Sensor merespon terhadap seluruh gerakan yang terjadi
Mengirimkan data ke subsistem kamera	Sensor langsung mengirimkan data ke subsistem kamera ketika mendapatkan <i>trigger</i>

3.3 Data Flow Diagram

Gambar 3. 2 Aliran data subsistem *trap*

Gambar 3.2 di atas menunjukkan aliran data pada subsistem *trap*. Subsistem *trap* menerima data berupa gerakan satwa yang terdeteksi oleh modul sensor pendeteksi gerakan. Data gerakan tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler, lalu mikrokontroler akan mengirimkan pesan ke subsistem kamera sebagai pesan *trigger* dan perintah untuk melakukan proses pengambilan data.

Tabel 3. 2 Proses pada subsistem *trap*

Modul	Sistem Deteksi Gerakan
Input	Gerakan yang terdeteksi oleh modul sensor pendeteksi gerakan. Saat adanya data gerakan tersebut, dapat disimpulkan adanya satwa yang melintasi area kerja sistem <i>camera trap</i> .
Proses	Mikrokontroler akan membaca data yang diberikan oleh sensor deteksi gerakan, kemudian mengirimkan pesan ke subsistem kamera.

Output	Pesan <i>trigger</i> merupakan keluaran dari subsistem <i>trap</i> untuk memberi pesan ke subsistem kamera bahwa objek yang dituju sedang berada dalam area kerja.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeteksi keberadaan satwa. • Mengirimkan pesan <i>trigger</i> ke subsistem kamera

3.4 Desain Subsistem *Trap*

Subsistem *trap* yang dirancang ini terdiri dari sensor pendeteksi gerakan dan mikrokontroler. Selain itu juga terdapat mikrokontroler pada bagian subsistem kamera sebagai *server* komunikasi yang menerima pesan *trigger* dan mengirimkan *capture command* ke kamera. Pada tahap desain, dilakukan pemilihan komponen yang akan digunakan pada implementasi untuk setiap modul yang digunakan. Komponen yang digunakan adalah modul sensor pendeteksi gerakan dan mikrokontroler sebagai penerima dan pengirim data. Selain itu juga dilakukan pemilihan jenis komunikasi yang digunakan dan hal pendukung sistem lainnya. Berikut penjelasan proses pemilihan tersebut.

3.4.1 Modul Sensor Deteksi Gerakan

Untuk mendeteksi adanya satwa yang melintas di area kerja kamera, diperlukan sebuah sensor deteksi gerakan. Alternatif sensor deteksi gerakan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Perbandingan spesifikasi alternative sensor deteksi gerakan

Parameter	Sensor <i>Passive Infra-Red</i> (PIR)	Sensor <i>Active Infra-Red</i> (AIR)
Jarak dan sudut deteksi	±7 meter, <120°	30-100 meter, 90°x10°
Power supply	5-12 V	10.5 – 28 V
Harga	Rp 20.000,00	Rp 670.000,00

Berikut adalah analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif pilihan.

Tabel 3. 4 Perbandingan alternatif sensor pendeteksi gerakan

	Sensor PIR	Sensor AIR
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut deteksi lebih luas, sehingga area kerja lebih lebar • Cocok untuk hutan tropis 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak deteksi lebih jauh
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak deteksi lebih pendek • Pembacaan data mudah dipengaruhi cahaya matahari 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut deteksi lebih sempit • Kemungkinan untuk mendeteksi objek bukan satwa sangat besar (sinar <i>infrared</i> terpotong benda mati) • Objek harus pasti melewati <i>infrared</i> agar terdeteksi

Dari analisis kelebihan dan kekurangan tersebut, dipilih sensor PIR sebagai sensor pendeteksi gerakan yang digunakan pada sistem ini. Spesifikasi sensor pendeteksi gerakan yang dipilih perlu dipertimbangkan dari kemungkinan area deteksi yang dicakup dan faktor yang dapat mempengaruhi pembacaan sensor. Sistem ini tidak membutuhkan jarak deteksi yang sangat jauh karena jarak deteksi pun terbatas akibat adanya pohon di sekitar area deteksi dan area kerja kamera pada implementasi yang sesungguhnya.

Permasalahan mengenai adanya kemungkinan sensor terpengaruhi oleh cahaya matahari dapat dikurangi dengan meletakkan sensor di posisi yang kurang terpengaruh

oleh cahaya matahari, misalnya dengan menghadap utara dan selatan. Pemilihan sensor PIR ini didukung dengan fitur sensor PIR yang dapat diatur sensitivitas (jarak deteksi sensor) dan *delay* pembacaan gerakan.

3.4.2 Mikrokontroler

Sistem membutuhkan mikrokontroler pada subsistem *trap* untuk dapat membaca data, mengolah data, dan mengirimkannya ke kamera. Dalam implementasinya, dibutuhkan sebuah mikrokontroler yang berukuran kecil, dapat mengolah data dengan cepat, dan dapat memiliki sebuah jaringan sehingga proses komunikasi dan pengiriman data dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah alternatif dalam pemilihan mikrokontroler.

Tabel 3. 5 Perbandingan Spesifikasi Mikrokontroler

Parameter	NodeMCU	Arduino Nano	STM 32 Mini-M4
Type	Single-board microcontroller XTOS ESP8266	Atmel ATmega168 or ATmega328	STM32F415RG, ARM 32 bit
Memory	128 KB	<ul style="list-style-type: none"> SRAM 1KB or 2KB EEPROM 512 Bytes or 1KB 	1MB Flash
Fitur	<ul style="list-style-type: none"> Serial RX and TX SPI ADC UART Output 3.3V Input 5V 10 pins GPIO 	<ul style="list-style-type: none"> Serial RX and TX External Interrupts PWM SPI LED I2C AREF Input 6-20V 	<ul style="list-style-type: none"> Serial RX and TX PWM UART SPI I2C External Interrupt 3.3 V power supply
Dimensi	49 x 24.5 x 13mm	0.73" x 1.70"	17.78 x 50.88 mm
Harga	25\$	29\$	29\$
Built-in WiFi	Yes	No	No
IDE	Lua or Arduino	Arduino	Eclipse

Mikrokontroler yang dipilih butuh pertimbangan pada sisi ukuran, memory pada board, dan kemudahan dalam terhubung dengan sebuah jaringan. Ketiga mikrokontroler memiliki ukuran yang relatif kecil dan memiliki fitur-fitur dasar seperti GPIO, Serial RX TX, dan SPI. Untuk kemudahan koneksi ke jaringan, dalam hal ini digunakan jaringan WiFi, Arduino Nano dan STM32 membutuhkan koneksi eksternal ke modul WiFi seperti ESP8266 atau ethernet *shield*, sedangkan untuk NodeMCU sudah terdapat *built-in* WiFi sehingga lebih mudah untuk membuat koneksi ke jaringan sistem. Dari pertimbangan yang disebutkan, NodeMCU memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu mikrokontroler dengan fitur yang dibutuhkan serta kemudahan untuk terhubung ke jaringan WiFi.

3.4.3 Desain Mode *Sleep* Mikrokontroler

Untuk mengurangi daya yang dibutuhkan oleh NodeMCU, perlu digunakan mode *idle*. Metode yang digunakan adalah dengan fungsi *sleep* yang dapat diimplementasikan pada board NodeMCU. ESP8266 menyediakan tiga konfigurasi *sleep mode*, yaitu *modem-sleep*, *light-sleep*, dan *deep-sleep*.

3.4.3.1 Modem-Sleep

Mode ini bekerja hanya ketika ESP8266 sebagai *station* dan akan aktif ketika ESP8266 terkoneksi dengan *access point*. ESP8266 dapat menjaga koneksi dengan *access point* melalui *Delivery Traffic Indication Message (DTIM) beacon*. Pada mode ini, ESP8266 akan menutup kerja dari modul WiFi dalam dua interval DTIM *beacon* dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi daya. ESP8266 akan aktif dari mode *modem-sleep* secara otomatis sebelum *beacon* selanjutnya sampai. Waktu untuk memasuki mode *modem sleep* ditentukan oleh DTIM *beacon* dari *access point*. Selama berada dalam mode *modem-sleep*, ESP8266 akan tetap terhubung dengan *access point* dan menerima informasi dari server. Mode ini biasanya digunakan pada skenario implementasi yang membutuhkan CPU tetap menyala.

3.4.3.2 Light-Sleep

Mode ini memiliki cara kerja yang sama dengan mode *modem-sleep*, perbedaannya adalah mode *light-sleep* akan mematikan jam dan menunda kerja dari CPU. Mode ini memiliki konsumsi daya yang lebih kecil dibandingkan dengan mode *modem-sleep*. Selain itu, CPU pada mode ini tidak akan memberikan respon atas sinyal atau *interrupt* dari hardware yang terhubung. ESP8266 mode *light-sleep* dapat diaktifkan kembali dengan external GPIO dan proses aktifnya membutuhkan waktu kurang dari 3 ms. Mode ini biasa digunakan pada skenario implementasi yang membutuhkan respon secara *real time* dari data yang didapatkan dari *access point*. CPU akan berada pada kondisi *idle* ketika tidak ada data yang diterima.

3.4.3.3 Deep-Sleep

Mode *deep-sleep* akan mematikan semua koneksi dengan WiFi dan semua transmisi data. Bagian yang masih bekerja adalah modul RTC (*Real Time Clock*) dan dapat digunakan untuk menentukan kapan ESP8266 akan kembali ke mode normal. Pada mode ini dapat ditentukan berapa lama ESP8266 akan berada pada mode *deep-sleep*. Sebuah *low-level pulse* yang diterima oleh eksternal reset akan mengembalikan NodeMCU ke mode normal. Mode ini digunakan pada skenario implementasi yang membutuhkan konsumsi daya yang sangat kecil atau tidak selalu melakukan transmisi data setiap waktu. NodeMCU dapat aktif dari mode *deep-sleep*, mengirimkan data, kemudian kembali memasuki *deep-sleep*.

Dari ketiga mode tersebut, dapat dibuat tabel perbandingan sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Perbandingan mode sleep NodeMCU (ESP8266)

Item	Modem-sleep	Light-sleep	Deep-sleep
WiFi	OFF	OFF	OFF
System clock	ON	OFF	OFF
RTC	ON	ON	ON
CPU	ON	Pending	OFF
Substrate current	15 mA	0.4 mA	~20 μ A

Pada sistem Dakkera, proses pengiriman data dari subsistem *trap* tidak dibutuhkan setiap saat. Proses pengiriman ini hanya dibutuhkan saat ada data *trigger* yang diterima oleh sensor, sehingga NodeMCU tidak harus selalu berada pada kondisi aktif ataupun terkoneksi dengan jaringan. Dengan spesifikasi tersebut, mode *deep-sleep* adalah pilihan yang tepat untuk digunakan pada subsistem *trap* karena NodeMCU harus

berada pada mode normal hanya pada saat diperlukan. Selain itu kelebihan dari mode ini adalah membutuhkan suplai daya yang minimum.

Untuk mengaktifkan NodeMCU dari mode *deep-sleep* dibutuhkan sebuah *low-level pulse*. Data yang akan digunakan untuk mengembalikan NodeMCU ke mode normal adalah data *trigger* yang didapatkan oleh sensor PIR. Data pembacaan sensor PIR ketika ada gerakan yang terdeteksi yaitu berupa sinyal *high-level* selama beberapa saat. Sehingga diperlukan sebuah sistem untuk mengubah sinyal tersebut menjadi *low-level pulse*. Sebuah rangkaian *monostable* didesain untuk memecahkan permasalahan ini. Rangkaian monostable adalah sebuah rangkaian yang dapat menghasilkan sinyal pulsa. Ketika mendapatkan input *trigger* yang berupa sinyal *high-level*, rangkaian akan mengeluarkan *low-level pulse* kemudian akan kembali ke keadaan semula.

3.4.4 Modul Jaringan

Sistem *camera trap* membutuhkan jaringan komunikasi untuk dapat terhubung antara masing-masing subsistemnya. Jaringan komunikasi ini juga yang digunakan untuk implementasi *wireless data collection*. Berdasarkan kebutuhan komunikasi tersebut, berikut adalah pilihan modul jaringan yang tersedia.

Tabel 3. 7 Perbandingan Spesifikasi Modul Jaringan

Parameter	Mi-Fi	Router
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> ● Ringan dan praktis ● Menggunakan baterai ● Murah 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Support</i> untuk sekitar 30 devais ● Jangkauan lebih luas ● Memiliki port antenna eksternal
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Hanya <i>support</i> untuk sekitar 10 devais ● Jangkauan lebih kecil ● Tidak memiliki port antenna eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lebih berat ● Tidak terdapat baterai ● Lebih mahal
Gambar		

Berdasarkan tabel di atas, pemilihan modul jaringan ditentukan berdasarkan kemampuan modul jaringan untuk menghubungkan banyak devais dan memiliki jangkauan yang luas. Oleh sebab itu, yang dipilih sebagai modul jaringan adalah

router. Router mampu memberikan layanan untuk banyak devais dan jangkauan jaringan yang luas serta dapat ditambah dengan menggunakan port antenna eksternal. Meskipun router tidak memiliki baterai, hal ini bukan masalah karena hanya diperlukan suplai daya DC sesuai dengan spesifikasi router.

3.4.5 Desain Protokol Komunikasi

Pada sistem camera trap dibutuhkan protokol komunikasi yang akan digunakan agar setiap modul dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan. Berikut adalah dua alternatif yang dipilih sebagai protokol komunikasi.

Tabel 3. 8 Perbandingan spesifikasi protokol komunikasi

Jenis Komunikasi	TCP (<i>Transmission Control Protocol</i>)	UDP (<i>User Datagram Protocol</i>)
Koneksi	<i>Connection Oriented</i>	<i>Connectionless</i>
Ukuran Header	20 bytes	8 bytes
Kecepatan	Lebih rendah dari UDP	Lebih cepat
Keandalan	Tinggi karena memastikan paket data sampai	Rendah karena tidak dapat memastikan paket data sampai
Error-checking	Memiliki <i>error-checking</i> , mengirimkan data kembali apabila gagal mengirim	Memiliki <i>error-checking</i> , tetapi data yang gagal terkirim dibuang
Kegunaan pada protokol lain	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Telnet	DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, VOIP.

Protokol komunikasi dipilih berdasarkan kecepatan dan keandalan. UDP dan TCP memiliki keunggulan masing-masing. TCP memiliki keandalan tinggi, sedangkan UDP memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Untuk komunikasi antarmodul pada sistem *camera trap* dibutuhkan keandalan tinggi agar tidak terjadi kehilangan data saat pengiriman. Selain itu, kecepatan tinggi juga dibutuhkan agar perintah pengambilan data dari subsistem *trap* ke subsistem kamera dapat berlangsung dengan cepat. Pada desain sistem ini, protokol komunikasi yang dipilih adalah TCP karena kepastian data terkirim lebih dibutuhkan daripada kecepatan pengiriman data. Tingginya kepastian pengiriman data akan memberikan kemungkinan yang kecil pada sistem untuk terjadi

gagal komunikasi yang dapat menyebabkan proses pengambilan data tidak berhasil dilakukan.

3.4.6 Desain Antarmuka Sensor, Mikrokontroler, dan Rangkaian *Monostable*

Gambar 3.3 Antarmuka sensor PIR, mikrokontroler NodeMCU, dan Rangkaian Monostable

Gambar 3.3 di atas merupakan desain antarmuka antara sensor PIR, mikrokontroler NodeMCU, dan rangkaian monostable. Output dari sensor PIR dihubungkan dengan GPIO mikrokontroler agar dapat diketahui proses data yang masuk ketika proses pengujian. Selain itu, output dari sensor PIR juga dihubungkan dengan titik input dari rangkaian monostable agar dapat dilakukan proses perubahan sinyal menjadi *low-level pulse*. Output dari rangkaian monostable dihubungkan dengan pin EXT_RST dari mikrokontroler NodeMCU agar mikrokontroler dapat aktif dari mode *deep-sleep*.

Pengecekan terhadap keberhasilan rangkaian monostable ini dilakukan dengan simulasi dengan menggunakan LTSPICE. Berikut adalah hasil simulasi dengan menggunakan LTSPICE.

Gambar 3. 4 Plot simulasi monostable dengan LTSPICE

Pada simulasi yang dilakukan, diberikan input berupa pulse DC 3.3V. Kemudian dilakukan perbandingan plot sinyal tegangan pada dua titik yaitu input dan output. Dari Gambar 3.4, terlihat bahwa output rangkaian monostable akan berupa *low-level pulse* pada saat input *rising edge*. Simulasi ini memberikan hasil yang sesuai untuk kebutuhan implementasi mode *sleep* pada NodeMCU.

3.4.7 Desain PCB Shield

Sebuah *shield* dibuat untuk menghubungkan NodeMCU, sensor PIR, rangkaian monostable, dan sistem suplai daya. Langkah untuk membuat *shield* adalah dengan membuat skematik kemudian implementasi desain PCB. Desain skematik dan PCB yang dibuat adalah sebagai berikut.

Gambar 3. 5 Desain skematik subsystem trap

Gambar 3. 6 Desain PCB subsistem trap

3.5 Implementasi Desain Subsistem *Trap*

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai proses dan hasil implementasi desain subsistem *trap*. Implementasi ini meliputi proses pembacaan data sensor menggunakan mikrokontroler dan proses pengiriman pesan *trigger* ke subsistem kamera.

3.5.1 Pembacaan Data Sensor PIR

Pada subsistem ini digunakan NodeMCU sebagai mikrokontroler dan Arduino IDE sebagai *software* pemrograman. Sebelum digunakan, diperlukan penambahan board NodeMCU pada Arduino IDE agar program yang telah dibuat dapat diimplementasikan pada NodeMCU. Sensor PIR yang digunakan pada implementasi ini adalah HC-SR501.

Sensor PIR digunakan dengan menghubungkan output sensor ke pin digital NodeMCU. Selain dilakukan pengecekan pembacaan data dengan serial monitor Arduino IDE, pembacaan juga dapat dicek dengan menghubungkan sensor dengan pin D0 NodeMCU (GPIO16) yang tersambung dengan LED on board. Sebelum digunakan dalam proses pendeteksian gerakan, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi pada sensor. Sensor yang telah terhubung dikalibrasi sekitar 30-60 detik pada posisi tanpa terpengaruh gerakan di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar sensor stabil.

Pada saat mendeteksi, sensor PIR akan mengirimkan sinyal *high-level* dengan rata-rata durasi maksimal 3 detik dalam satu kali pembacaan *trigger*. Pada perangkat keras sensor ini, digunakan mode normal pada pilihan *retriggering*. Ketika mendapatkan *trigger*, mode ini akan mengeluarkan output *high* lalu kembali *low*, sehingga apabila ada gerakan kontinu yang terjadi sensor tetap akan mengirimkan data *trigger* pada interval waktu tertentu.

Berikut adalah pengecekan data *trigger* dengan menggunakan osiloskop (sinyal berwarna ungu).

Gambar 3. 7 Sinyal *trigger* dengan osiloskop

Sensor PIR ini memiliki dua buah potensiometer. Satu potensiometer berpengaruh terhadap sensitivitas atau jarak deteksi, sedangkan potensiometer lain berpengaruh terhadap *delay* sensor antara pembacaan gerakan. Berikut adalah tabel pengujian rata- rata jarak deteksi dari sensor yang digunakan.

Tabel 3. 9 Jarak deteksi sensor PIR

Putaran potensiometer	Maksimum jarak ketika pencahayaan gelap (m)	Maksimum jarak ketika pencahayaan terang (m)
Minimum	7.1	12.75
Medium	12.5	28.9
Maksimum	16.9	39.7

Dari data di atas, terlihat bahwa kondisi pencahayaan memengaruhi jarak minimum dan maksimum yang dapat dicapai oleh sensor PIR yang digunakan. Ketika pencahayaan sangat terang, jarak deteksi yang dapat dicapai yaitu dua kali jarak saat pencahayaannya gelap. Namun, ketika kondisi pencahayaannya sangat terang, sensor PIR juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Dengan terangnya cahaya, sensor beberapa kali akan membaca perubahan intensitas sinar tersebut dan memberikan nilai pembacaan *high* sehingga pembacaan tidak begitu akurat ketika pencahayaan terlalu terang.

Untuk potensiometer *delay*, pemutaran sensor menentukan waktu minimal yang dibutuhkan dari pembacaan gerakan pertama ke pembacaan selanjutnya. Berikut adalah tabel pengujian rata-rata *delay* antarpembacaan gerakan.

Tabel 3. 10 Rata-rata delay antardeteksi

Putaran potensiometer	<i>Delay</i> antardeteksi gerakan (s)
Minimum	3.9
Medium	91
Maksimum	175

Pada implementasinya digunakan *delay* minimum agar ketika ada gerakan yang terjadi selanjutnya dapat langsung terdeteksi dan digunakan sebagai *trigger* untuk sistem kamera.

3.5.2 Komunikasi Antara Subsistem *Trap* dan Subsistem Kamera Implementasi komunikasi antara subsistem *trap* dan subsistem kamera yaitu dengan menggunakan metode *client-server*. Mikrokontroler NodeMCU yang berada pada subsistem *trap* akan berperan sebagai *client* dan terhubung dengan NodeMCU pada subsistem kamera yang berfungsi sebagai *server* komunikasi. Seluruh data *trigger* yang diterima oleh NodeMCU *client* akan dikirimkan ke NodeMCU *server* dengan menggunakan protokol komunikasi TCP. *Server* komunikasi ini berfungsi untuk menerima pesan *trigger* dan mengirimkan respon ke kamera (yang juga berperan sebagai *client*). Proses komunikasi *client-server* ini dilakukan melalui koneksi ke *access point* router. Berikut adalah *flowchart* dari program *client* dan *server* yang digunakan.

Gambar 3. 8 Flowchart program client

Gambar 3. 9 Flowchart program server

Pada *router* dilakukan pengaturan *static* IP untuk NodeMCU *server* agar IP yang diakses oleh NodeMCU *client* dan kamera memiliki nilai yang pasti dan tidak akan berubah. Sehingga program pada kamera dan NodeMCU *client* selalu akan terkoneksi pada IP *address server*.

Berikut kode yang digunakan dalam implementasi mikrokontroler sebagai *server*.

```
//Deklarasi
#include
<esp8266WiFi.h>
#define LE 2 // WIFI Module
#define NO 5 // OnBoard LED
#define DAKssid "DakKera";
#define DAKpassword "DakKera";
WiFiServer
DAKServer(8080); WiFiClient
DAKClient[MAXSC];

//setup
void setup()
{
  Serial.begin(115200); // Serial Communication
  pinMode(LED0, OUTPUT); // OnBoard LED
  digitalWrite(LED0, !LOW); // Turn OnBoard LED Off
  // Memulai koneksi dan cek koneksi
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Mode NodeMCU sebagai station
  WiFi.begin(DAKssid, DAKpassword); // Tujuan SSID untuk
  koneksi CheckConnectivity(); // Melakukan pengecekan
  koneksi digitalWrite(LED0, !HIGH); // stop blinking =
  DAKServer.begin(); // Memulai NodeMCU sebagai
  Serial.println("Server");
}

//program
utama void
loop()
{
  CekClient(); // pengecekan client yield;
}

// prosedur
void CheckConnectivity()
{
  while(WiFi.status() !=
  WL_CONNECTED){ for(int i=0; i <
  5; i++){
    digitalWrite(LED0, !HIGH);
    delay(150); digitalWrite(LED0,
    !LOW); delay(150);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
}

// Pengecekan client dan pembacaan
data void CekClient(){
  if (DAKServer.hasClient()){
    for(int i = 0; i < MAXSC;
    i++){
      //find free/disconnected spot
      if (!DAKClient[i] ||
      !DAKClient[i].connected()){
        if(DAKClient[i]) DAKClient[i].stop();
        DAKClient[i] = DAKServer.available();
        continue;
      }
    }
  }
  // no free / disconnected spot so reject
}
```

```

//check data client
for(int i = 0; i < MAXSC; i++){
  if (DAKClient[i] &&
      DAKClient[i].connected()){
    if(DAKClient[i].available()){
      // membaca data apabila ada data yg available
      while(DAKClient[i].available() {
        Serial.println(DAKClient[i].readStringUntil('\n'));
        for(int k = 0; k < MAXSC; k++){
          DAKClient[k].println("K");          //respon ke
          kamera delay(100);
        }
      }
    }
  }
}

```

Pada bagian awal kode dideklarasikan *library* yang digunakan yaitu ESP8266WiFi.h, SSID dan password dari router yang digunakan, dan dilakukan inisialisasi *server* dengan port 8080. Pada bagian setup, dilakukan pemilihan mode NodeMCU sebagai *station*, lalu membuat koneksi ke jaringan sistem.

Program kemudian akan melakukan pengecekan koneksi dengan mengambil status dari fungsi WiFi.status dan akan terus menunggu hingga NodeMCU terhubung dengan router seperti terlihat pada prosedur *CekConnectivity*. Proses menunggu koneksi ditandai dengan LED *onboard* yang berkedip.

Server dimulai dengan menggunakan fungsi *servername.begin()*. *Server* memiliki IP *address* sebagaimana yang telah diset pada router. Berikut adalah tampilan *serial monitor* yang menandakan bahwa *server* telah berhasil dibuat.

```

.....
!-- Device Connected --!
Connected To      : Dakkera
Signal Strenght  : -73 dBm
Device IP Address : 192.168.1.50
Server Started

```

Gambar 3. 10 Serial monitor *server*

Pada *server*, dibuat prosedur bernama *CekClient*. Prosedur ini melakukan pengecekan apakah ada *client* yang terkoneksi ke *server*. *Server* akan melakukan pengecekan data pesan dari *client*. Apabila terdapat data artinya ada gerakan yang terjadi. *Server* kemudian akan mengirimkan respon berupa *capture command* ke kamera. Proses pembacaan data dari *client* menggunakan fungsi *clientname.readStringUntil('\n')* untuk ditulis pada serial monitor Arduino IDE. Pembacaan melalui serial monitor ini digunakan saat proses pengujian. Pada implementasi NodeMCU sebagai *client*, berikut kode yang digunakan.

```

// Deklarasi
#include
<ESP8266WiFi.h>

#define      ?          // WDT Module
e char*     DAKssid = "Dakker";
char*      DAKpassword =
IPAddr     "*****";
ess        DAKServer(192,168,1,50); //IP Address
-----
// Setup
void setup(){
  Serial.begin(11520          // Computer
0); pinMode(LED0,          // OnBoard LED Light
----- // Turn OnBoard LED
// Memulai koneksi dan cek
koneksi WiFi mode WDT STA. // Mode NodeMCU sebagai
WiFi.begin(DAKssid,DAKpassword); // Tujuan SSID untuk
koneksi CheckConnectivity(); // Melakukan pengecekan
koneksi digitalWrite(LED0, !HIGH); // stop blinking = ada
koneksi Serial.println("- Client Device Connected --");

// Connecting The Device
Client DAKRequest(); // Melakukan request koneksi ke server
-----
}

// Program
Utama void
loop(){
  DAKClient.println("B");// Mengirimkan data trigger ke
server delay(100);
// Masuk ke mode deep sleep
ESP.deepSleep(0); // sleep
forever
}
// prosedur
// Melakukan request koneksi ke
server void DAKRequest(){
  DAKClient.stop();
// If Successfully Connected Send Connection Message
if(DAKClient.connect(DAKServer, 8080))
{
  Serial.println("<SENSOR-CONNECTED>");
}
}
}

```

Pada awal program dilakukan inisialisasi IP *server* yang akan dituju. Lalu dilakukan proses setup sama seperti pada NodeMCU *server*. Selanjutnya dilakukan koneksi ke NodeMCU *server* dengan menggunakan port 8080 agar dapat dilakukan komunikasi dan proses pengiriman data. Ketika telah terkoneksi, NodeMCU dapat melakukan pengiriman data ke *server* apabila ada data *trigger* yang didapatkan. Berikut adalah tampilan *serial monitor* ketika *client* telah terhubung dengan *server*.

```

Connected To      : Dakker
Signal Strenght  : -51 dBm
Server IP Address : 192.168.1.50
Device IP Address : 192.168.1.52
<SENSOR-CONNECTED>

```

Gambar 3. 11 Serial monitor NodeMCU client saat terkoneksi

3.5.3 Deep-Sleep

Pada implementasi sistem ini digunakan mode *deep-sleep* pada NodeMCU subsistem *trap* dengan menggunakan fungsi `ESP.deepSleep(0)`. Nilai nol menandakan *forever sleep*, artinya NodeMCU hanya akan aktif dari mode *deep-sleep* apabila diberikan *low-level pulse* pada pin Reset. Ketika aktif dari mode *deep-sleep*, NodeMCU dapat langsung mengirimkan data kemudian kembali lagi ke mode *deep-sleep*. Pada implementasinya, dilakukan pengecekan output pada rangkaian yang telah dibuat. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan sinyal input yang berasal dari output sensor dan output rangkaian monostable dengan menggunakan osiloskop.

Gambar 3. 12 Sinyal trigger sensor PIR (ungu) dan sinyal output rangkaian monostable (hijau)

Ketika output sensor PIR terbaca *rising edge*, pada waktu yang bersamaan output monostable menghasilkan *low-level pulse* seperti yang terlihat pada lingkaran putih pada Gambar 3.10. Hasil ini sesuai dengan simulasi yang telah dilakukan pada saat proses desain. Dengan adanya *low-level pulse* yang dihasilkan tersebut, NodeMCU yang berada dalam keadaan *deep-sleep* akan menjadi aktif dan mengirimkan data *trigger* ke *server* komunikasi pada subsistem kamera.

3.5.4 Pengiriman Data ke Subsistem Kamera

Subsistem *trap* akan mengirimkan pesan *trigger* kepada *server* komunikasi pada subsistem kamera apabila ada gerakan yang terdeteksi. Proses pengiriman dilakukan ketika NodeMCU pada subsistem *trap* aktif dari mode *deep-sleep*. NodeMCU subsistem *trap* akan mengirimkan pesan satu karakter ke *server* komunikasi pada subsistem kamera dengan menggunakan fungsi `clientname.println()`. Saat ada pesan *trigger* yang masuk, *server* komunikasi akan memberikan respon dengan mengirimkan pesan satu karakter ke subsistem kamera juga dengan menggunakan fungsi `clientname.println()`. Karakter inilah yang akan menjadi tanda perintah bagi subsistem kamera untuk melakukan pengambilan foto dan video.

BAB IV

HASIL PENGUJIAN

Pengujian yang dilakukan melingkupi dua aspek yaitu pengujian fungsional subsistem *trap* dan verifikasi terhadap spesifikasi yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Harapan dari pengujian yang dilakukan adalah sensor dapat membaca seluruh gerakan yang terjadi dan berhasil mengirimkan pesan atas adanya gerakan tersebut ke subsistem kamera.

Pengujian subsistem *trap* dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut.

- Osiloskop Hantek 1008C sebagai pembaca sinyal untuk menghitung interval deteksi gerakan.
- Stopwatch Iphone SE sebagai alat hitung durasi pengiriman data.
- Router TP LINK-MR3420 sebagai *access point* dengan jangkauan 55 meter.
- Asus Zenfone 2 sebagai penerima *capture command*.

Prosedur pengujian yang dilakukan terhadap pengujian subsistem *trap* menggunakan dua buah konfigurasi jarak sistem terhadap router. Selain itu terdapat asumsi yang digunakan pada pengujian ini, yaitu menggunakan objek manusia sebagai pengganti objek satwa.

4.1 Pengujian Durasi Pengiriman Data

Pada pengujian ini dilihat keberhasilan sensor membaca seluruh gerakan yang terjadi di area kerja dan keberhasilan komunikasi pengiriman data antara subsistem *trap* dengan subsistem kamera. Selain itu pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui waktu yang digunakan oleh subsistem *trap* untuk mengirimkan data ke subsistem kamera. Pengujian dibagi menjadi dua bagian, yaitu durasi yang dibutuhkan oleh subsistem *trap* untuk mengirimkan data ke *server* komunikasi dan durasi yang dibutuhkan oleh *server* komunikasi untuk mengirimkan data ke kamera. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Durasi pengiriman data subsistem *trap* ke *server* komunikasi

Jarak sistem-router (m)	2.8	24.4		
Waktu (s)	1.5	1.7	2.6	2.8

Tabel terhu didap seda didap deng
route terhu

akan rata-rata durasi NodeMCU aktif dari *deep-sleep* hingga gan WiFi dan siap untuk mengirimkan data. Dari tabel di atas, rasi tersebut saat jarak 2.8 meter adalah sebesar 1.65 detik, ngan router 24 meter adalah sebesar 2.31 detik. Hasil yang 24 meter lebih lama dari pada saat jarak subsistem cukup dekat sebabkan sinyal dari WiFi semakin menurun saat jarak dengan Sehingga sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk gan WiFi.

. 2 Durasi pengiriman data server komunikasi ke kamera

Jarak sistem-router (m)	2.8		24.4	
Waktu (s)	0.9	0.9	2.4	1
	0.9	0.8	1.8	1.1
	0.8	2	1	1.6
	2.4	0.9	2.9	1
	1.1	1.3	4.4	1.2
	1.4	2.2	1.2	2.8
	0.9	1	2.4	3.2
	0.9	3	3.4	1.6
	0.9	1	0.8	2.7

	2.4	2.1	2	2.1
	0.9	1.4	1.3	1
	0.8	0.9	1.9	1.6
	0.8	2.3	2.3	3.3
	0.8	3.1	2.8	4.3
	0.8	1.8	0.5	1.1
Rata-Rata	1.38 s		2.023 s	

Tabel 4.2 di atas menampilkan data durasi yang dibutuhkan oleh *server* komunikasi untuk mengirimkan data ke kamera. Dari data tersebut didapatkan rata-rata proses pengiriman membutuhkan waktu 1.38 detik untuk sistem yang berjarak 2.8 meter dengan router dan 2.023 detik untuk sistem yang berjarak 24 meter dari router.

Dari kedua data pengujian di atas, didapatkan bahwa dari 60 gerakan yang terjadi, sensor dapat mendeteksi seluruh gerakan tersebut dan dapat mengirimkan seluruh data ke subsistem kamera. Proses pengiriman data dari subsistem *trap* ke kamera dibutuhkan total waktu 3.03 detik untuk jarak sistem yang dekat dengan *router* dan 4.33 detik untuk sistem yang jauh dari *router*. Angka ini masih berada dalam batas toleransi waktu antara proses deteksi dan proses pengambilan data pada sistem *camera trap*, yaitu sekitar 4 detik.

4.2 Pengujian Interval Deteksi

Pengujian terhadap interval deteksi dilakukan untuk mengetahui toleransi waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk dapat mendeteksi gerakan selanjutnya. Data ini didapatkan dengan pengecekan sinyal menggunakan osiloskop terhadap gerakan yang terjadi terus menerus. Data interval antarggerakan yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Interval antardeteksi

No	Interval (s)	No	Interval (s)	No	Interval (s)
1	5.01	11	2.8	21	4.03
2	4.91	12	3.59	22	4.54
3	5.03	13	3.61	23	2.94
4	4.94	14	2.77	24	4.72
5	4.92	15	5.49	25	4.83
6	2.96	16	2.91	26	3.28
7	5.16	17	2.93	27	4.42
8	4.06	18	3.88	28	4.17
9	4.15	19	3.65	29	2.96
10	4.05	20	4.06	30	5.23
Rata-rata					4.067

Dari 30 kali pengujian yang dilakukan didapatkan rata-rata dari interval antardeteksi untuk gerakan kontinu adalah sebesar 4.067 detik. Ini berarti, pada gerakan yang kontinu, sistem memiliki kemungkinan untuk terlambat mendeteksi gerakan selama 4.067 detik dari gerakan yang telah terdeteksi sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Subsistem *trap* terdiri dari sensor pendeteksi gerakan (PIR) dan kontroler (NodeMCU) yang diimplementasikan dengan menggunakan mode *deep-sleep* untuk mengurangi suplai daya dari sistem. Dari hasil pengujian yang dilakukan, subsistem *trap* telah berhasil mendeteksi gerakan dan mengirimkan data tersebut ke subsistem kamera. Subsistem ini dapat mendeteksi seluruh gerakan yang terjadi pada saat pengujian dan telah berhasil mengirimkan seluruh data *trigger* tersebut ke kamera dengan rata-rata durasi pengiriman adalah 3.03-4.33 detik. Selain itu pada gerakan yang kontinu, proses pembacaan gerakan memiliki toleransi waktu interval antardeteksi yaitu 4.067 detik.

5.2 Saran

Agar kecepatan pengiriman data meningkat, router yang digunakan dapat diganti dengan router yang cakupan jaringannya lebih luas. Selain itu, interval antardeteksi dapat diminimalisasi dengan mengubah konfigurasi resistor pada sensor PIR yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ada, Lady. 2016. *PIR Motion Sensor – Pyroelectric (“Passive”) InfraRed Sensor*.
<https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/overview>, diakses pada 6 Mei 2017.
- Ancrenaz, Marc, dkk. 2012. *Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps*.
Malaysia: BBEC II Secretariat.
- Berzi, Duccio, dkk. 2013. “Which camera trap type and how many do I need?” A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications”. *The Italian Journal of Mammalogy*, Vol. 24, No. 2: 148-156.
- Brown, Justin dan Gehrt, Stanley D.. 2009. *The Basic of Using Remote Cameras to Monitor Wildlife*. USA: The Ohio State University.
- Datasheet sensor PIR
Diperoleh dari <https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf>
- Espressif IoT Team. 2015. *ESP8266 Sleep Mode Function Description*. Shanghai: Espressif Inc.
- Espressif IoT Team. 2016. *ESP8266 Low Power Solution*. Shanghai: Espressif Inc.
- Murni, Desmarita. 2008. “Badak Sumatera”. Jakarta: WWF Indonesia.
- NodeMCU Documentation
Diperoleh dari <https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/>
- Tim Monitoring Badak Indonesia. 2014. Panduan Survei dan Monitoring Badak Sumatera: Teknik Okupansi, Kamera Otomatis, dan Analisis DNA. Kementerian Kehutanan, Jakarta.